

УЎТ:633.511.631.4:55

“ЎЎЗА ПАРВАРИШИДА КРАНТОВ БЕНТОНИТИНИ ҚЎЛЛАШ
САМАРАДОРЛИГИ”

Д.А.Тунгушова

қ.х.ф.д., катта илмий ходим, Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти (ПСУЕАИТИ), Тошкент

М.Х.Алауатдинова

таянч докторант, Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-
тадқиқот институти (ПСУЕАИТИ), Тошкент

Аннотация. Ушбу мақолада Қорақалпоғистон Республикасининг ўтлоқи аллювиал ўртача шўрланган тупроқлари шароитида ўзгани ўсиши ва ривожланиши ва ўсимлик томанидан озуқа моддаларни ўзлаштиришига йиллик минерал ўғитлар $N_{150}P_{105}K_{75}$ кг/га меъёрига қўшимча равишда ҳар йили 3,0 т/га бентонит лойқасини қўлланилиши тўғрисида илмий манбаълар келтирилган.

Калит сузлар:Крантов бентонити, ўтлоқи аллювиал ўртача шўрланган тупроқлар, азот, ўсиши ривожланиши, томчилатиб сугориши.

Аннотация. В статье представлены научные данные по выявлению влияния дополнительного ежегодного применения 3,0 т/га бентонитовой глины к годовой норме минеральных удобрений $N_{150}P_{105}K_{75}$ кг/га на рост, развитие растения и потребление питательных элементов хлопчатником в условиях среднесоленых лугово-аллювиальных почв Республики Каракалпакстан.

Ключевые слова: Крантовский бентонит, лугово-аллювиальные среднесоленые почвы, азот, рост, развитие, капельное орошение.

Abstract. The article presents scientific sources on the use of 3.0 t/ha of bentonite suspension annually in addition to the annual norm of mineral fertilizers $N_{150}P_{105}K_{75}$ kg/ha for the growth and development of cotton in the conditions of meadow-alluvial soils of medium salinity of the Republic of Karakalpakstan. and nutrient uptake by plants.

Key words: Krantovsky bentonite, meadow-alluvial moderately saline soils, nitrogen, growth development and drip irrigation.

Кириш. Бугунги кунда Республикамизда пахта етиштирида ундан юқори ва сифатли ҳосил олишда минерал ўғитлар билан бирга бентонит сингари лойларни қишлоқ хўжалигининг турли соҳаларида қўлланилиб келмоқда. Тупроқ унумдорлигини сақлаш ва ошириш, шўрланишни олдини олиш ва мелиоратив ҳолатини яхшилашда ноанъанавий агрорудалардан қўшимча озуқа сифатида фойдаланишни тақозо этмоқда. Айниқса, пахтачиликда қўшимча озиқа сифатида қўлланилаётган маҳаллий ўғитлар ва ноанъанавий агрорудалар билан биргаликда қўллаш энг муҳим масала ҳисобланади.

Сўнги йилларда мамлакатимиз қишлоқ хўжалигида қўлланиладиган калийли ва фосфорли ўғитлар камлиги ва бу озиқа унсурларининг тупроқ таркибида камайиб бораётганлиги натижасида арзон маҳаллий агрорудалардан кенг миқёсда фойдаланишни тақозо этмоқда. Шундай экан минерал хом ашёлардан кенг фойдаланиш нафақат саноат ишлаб чиқариш ва жорий қилиш балки маҳаллий хом ашё сифатида қишлоқ хўжалигида ҳам кенг қўлланилмоқда. Ноанъанавий агрорудалардан айниқса бентонит лойқасини турли даражада майдалаб, чорвачиликда озиқа сифатида ҳам қўшиб бериш, парранда озиқаси рационини

кўпайтиришда ҳамда қишлоқ хўжалик экинларида қўшимча озика сифатида, саноат миқёсида катта конлардан ва кичик топилмалардан олинган минерал хом ашёлар кўплаб қўлланилаётганлиги бўйича маълумот берганлар [3].

Тадқиқот услубияти. Тажриба Қорақалпоғистон Республикаси Хўжайли тумани тупроқлари ўтлоқи- аллювиал, ўртача шўрланган ва ер ости сувлари 1,5-2 м жойлашган. Шўрланиш типи, асосан хлорид-сульфатли ва сульфатли. Тажриба майдоннинг агрохимёвий таҳлили натижаларига кўра, тупроқнинг ҳайдалма (0-30 см) қатламида чиринди, ялпи азот, умумий фосфор ва калий, миқдорлари кам даражада эканлиги аниқланди. Иқлим шароитига кўра, Қорақалпоғистон худуди чўл зонасининг субтропик қисмининг шимоли ва суббореал зонасининг жанубида жойлашган. Умуман, иқлим суғориладиган шароитда қишлоқ хўжалиги экинларини районлаштирилган тури ва хилини етиштиришга қулай ҳисобланган шароитларда тадқиқотлар олиб борилди, олинган барча маълумотлар дала тажрибаси ўтказиш йўли билан амалга оширилди. Тадқиқотларни ўтказиш, белгиланган барча фенологик кузатувлар, тупроқ ва ўсимлик намуналарини олиш бўйича «Методика полевых опытов», (Доспехов, 1985) [4; С-248-255] ва «Дала тажрибаларини ўтказиш услублари» (2007) [5; 53-57.-б] ва тажрибада тупроқ қатламларидан олинган намуналари таркибидаги гумус, NPK умумий ва ҳаракатчан турларининг миқдорлари «Методы агрохимических анализов почв и растений Средней Азии» (1977) [6;.- С-144-149] услубномаларига таянган ҳолда таҳлиллар амалга оширилди.

Тадқиқот натижалари. Қишлоқ хўжалиги экинларидан юқори ва сифатли ҳосил олиш учун азотли ўғитлар меъёрини кўп қўлланилиши, экалогик жиҳатдан хавфлилиги тўғрисидаги хулосаларни билдириб, тупроқларда азот йиғилиши натижасида биологик йулларини ишлаб чиқишга алоҳида эътибор қаратиш кераклигини таъкидлайдилар. Шу билан бирга, олимлар қишлоқ хўжалигига ажратилган ерларда азот муоммасини асосий йулларидан бири бу азот балансини кирим қисмини биологик азот ҳисобига тўлдириш иқтисодий жиҳатдан ва экалогик томондан муҳим эканлиги исботланган [4].

Ўза ўсимлигида фотосинтез жараёни асосан барглarda кешиши бу ўсимликда органик ва қуруқ модда тўплашида ўзининг ижобий натижасини бериши аниқ. Шу боис, тажрибада азот миқдорини ўсимлик амал даври давомида ўзлаштириши ўрганиб борилди, масалан, томчилатиб суғориш тизимида ўза парваришида минерал ўғитлар ва бентонит қўлланилмаганда ўсимликнинг 3-4 чин барг даврида азот миқдори 2,65 % ни, шоналаш даврида баргда 2,70 %, пояда 1,90 % ва шонада 2,70 % ни ташкил қилганлиги кузатилди.

Ушбу томчилатиб суғориш фонидида ўсимлик томонидан азот моддасини ўзлаштирилиши нисбатан энг яхши кўрсаткичлари ўзада $N_{150}P_{105}K_{75}$ кг/га минерал ўғитлар билан бирга 3 т/га бентонит лойқаси қўлланилганда кузатилиб бунда 3-4 чин барг даврида 3,22 % ни, шоналаш даврида баргида 3,93, поясида 2,95 %, шонасида 3,56 %, гуллаш мева тўплаш даврида баргида 3,72 %, пояда 2,98 ва гулида 3,62 % азот миқдори борлиги аниқланди. Ушбу вариантда ўзанинги амал даври охирида баргида 1,91 %, пояда 1,96 %, пахтада 1,87 ва чаноғида 1,68 % азот борлиги аниқланди.

Юқорида келтирилган маълумотларнинг қонунияти ўз аксини ўзанинги ўсиши ва ривожланишида ҳам кўрсатганлиги фенологик кузатувларида аниқланди. Тупроқда қўлай шароит яратган сари ўсимликнинг поя баландлиги ва барглар сони ҳам ортиб боради, бу эса ўсимликда фотосинтез жараёнининг кучайичига олиб келади.

Турли тупроқ иқлим шароитларида ўза ва ўза мажмуидаги экинлардан юқори ва сифатли ҳосил олиш учун доимий тарзда вегетация даврида (ўзани экишдан олдин, шоналаш ва гуллаш фазаларида) 750 кг/га бентонит (ёки глауконит) $N_{150}P_{105}K_{75}$ кг/га минерал ўғитлар

билан бирга қўллаши ғўзада вегетатив ва генератив органларининг яхши ривожланиши исботланган [1].

Шунингдек, бентонит экишдан олдин берилса, тупроқнинг намлиги ўсимликнинг ўсиш даврида сақланиб қолади. Агар 3-5 т/га берилса тупроқ озик моддаси кимёвий элементларга бой бўлади ва тупроқ таркибидаги гумуснинг миқдори 0-30 см қатламида 0, 30-0, 35% дан 0, 69-0,76% гача кутарилади ва тупроқнинг таркибидаги N,P,K элементлари ҳам купаяди [2].

Минерал ўғитларга қўшимча бентонит лойқасини қўллаш битта ғўза ўсимлигидаги барг сонига ижобий таъсир курсатди. Июнь, июл ва август ойларининг биринчи санасида ўсимликнинг бўйи ва чин барглари, ҳосил шохлари, шона ва гуллар сони ғўзани томчилатиб суғориш фониди парваришлаганда абсолют назоратга ($N_0P_0K_0$ кг/га) нисбатан минерал ўғитлар $N_{150}P_{105}K_{75}$ кг/га меъёрига қўшимча равишда 3,0 т/га бентонит қўлланилганда ўсимликнинг бўйи 14,5; 38,3; 93,7 см ни ташкил этиб, бир ўсимликда барглари сони 5,1 донани, ҳосил шохлари 5,9; 12,5 дона, шона 6,2 донага юқори бўлганлиги кўзатилди. Август ойининг биринчи санасига келиб қўсақлар сони 7,5 дона/ўсимликка ва сентябрь ойида эса қўсақлар сони 10,2 дона/ўсимликка нисбатан юқори бўлганлиги аниқланди.

Олиб борилган тажрибадан шундай хулоса қилиш мумкинки, Қорақалпоғистон Республикасининг ўтлоқи аллювиал, ўртача шўрланган тўпроқлари шароитида бентонит лойқаси меъёрларининг ғўзани яхши ўсиши ривожланишига, бир ўсимлик бўйининг баландлигига, ҳосил элементлар сонини ортишига, ғўзага йиллик $N_{150}P_{105}K_{75}$ кг/га минерал ўғитлар билан бир қаторда ҳар йили 3т/га бентонит лойқасини қўллаш самарали эканлиги кузатилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Назаров Р.С., Болтаев С.М., Янгибоев А., Тунгушова Д.А. Хўжмонов О., Абдурахмонов С., Тожиёв М., Тожиёв К. “Ноанъанавий агрорудалардан тайёрланган гўнг-бентонитли компостни ғўзага қўллашнинг самарадорлиги ҳақида тавсиянома” - Тавсиянома, Термиз.- 2008й. - 15-18бет.
2. Ниязалиёв Б.И, Исмаилова А. “ Маъдан ва Ноанъанавий ўғитларнинг тупроқ ҳажм массасига таъсири” Ўзбекистон Қишлоқ ва Сув Хўжалиги. №6.2020. -Б.38
3. Арбатов А.А., Астахов А.С. и др. Нерудные ресурсы минерального сырья. Москва, 1988. Недрa, -С. 178
4. Рўзметов У., Баиров А. Чўл минтақаси эскидан суғориладиган тупроқларининг ғўза етиштириладиган майдонлардаги потенциал азотофиксация фаоллиги // “Ер ресурсларидан самарали фойдаланиш муаммолари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари, Тошкент, 2007 й. –2016.